

A STAND FOR DEMONSTRATING THE PARALLEL OPERATION OF FANS

Nikolay Perenovski

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; E-mail: perenovski@abv.bg

ABSTRACT. This paper considers the design of a laboratory stand for demonstrating different operating modes of fans in parallel connection and different resistances of the individual branches of the network.

Key words: fans in parallel connection, mining mechanisation, laboratory stand.

СТЕНД ЗА ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ПАРАЛЕЛНА РАБОТА НА ВЕНТИЛАТОРИ

Николай Переновски

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 1700 София

Резюме. Разглежда се конструкция на лабораторен стенд за демонстрация на различни режими на работа на вентилатори при паралелно свързване и различни съпротивления на отделните клонове.

Ключови думи: паралелна работа на вентилатори, минна механизация, лабораторен стенд.

Въведение

Една от възможните схеми на проветряване на подземните рудници с два или повече вентилатора е фланговата схема. При нея работят два или повече вентилатора, монтирани на значително разстояние един от

друг, включени паралелно. При различни съпротивления на отделните клонове на вентилационната мрежа с различни необходими количества въздух за проветряване се налага вентилаторите да са разнотипни. За изучаване на работните режими при флангова схема на проветряване може да се използва показаната на фиг.1 опитна постановка.

Фиг. 1.

Конструкция и принцип на действие на стенда

Вентилационната мрежа е направена от стоманен тръбопровод с кръгло напречно сечение с дебелина на стената 2,5 mm и вътрешен диаметър 200 mm. Съединяването им е фланцово с уплътнителна гарнитура.

Тръбопроводът се състои от: хоризонтален участък 12, един среден вертикален участък 23 и два крайни участъка – ляв 7 и десен 16. Вертикалните крайни участъци са свързани с хоризонталния чрез 90 градусови двузвенни

колена 8, а средният – чрез прав разностранен тройник 11. Регулируемите дросели 9, 9a и 22 служат за създаване на различни съпротивления в отделните клонове на тръбопровода.

Вентилаторите са монтирани на профилни гради 3 на бетонни фундаменти 2. Вентилатор № 1 (позиция 4) е центробежен, тип ЕВНН-2,6 с асинхронен двигател с мощност 0,37 kW и честота на въртене на вала 1410 min⁻¹. Към него е свързан плосък пирамидален дифузор 6. Вентилатор № 2 (позиция 19) също е центробежен, тип ЕВР-

2 с асинхронен двигател с мощност 1 kW и честота на въртене на вала 2910 min⁻¹. Вентилаторите са свързани към съответните крайни клонове с двузвенни колена на 90°. Конструкцията на фундаментните рамена дава възможност да се монтират и други близки по размери на посочените погоре машини.

Дебита през десния клон на тръбопровода се измерва с помощта на бленда 13, а през средния вертикален участък – с помощта на измерителен колектор 21. За да се постигне по-голяма точност на измерванията, колекторът има диаметър по-малък от този на тръбопровода. Налягането в съответните сечения се измерва с помощта на микроманометри с наклонена тръбичка 5, 17, 20 и 24.

Паралелна работа при флангова схема на проветряване.

Заместващата схема на системата мрежа – вентилатори е показана на фиг. 2 (Переновски, 2015). Работните режими могат да се определят след като се построи условната сумарна напорна характеристика с паралелно включени машини.

Фиг. 2.

Условно вентилаторите се пренасят в точка О, като характеристиките им се привеждат за работа към нея. Заместващата схема на системата мрежа – вентилатори получава вида, показан на фиг. 3. Получава се схема на работещи един до друг вентилатори.

Фиг. 3.

На фиг. 4 са показани приведените характеристики № 1' и № 2'. Когато участъкът ОС има нормално съпротивление

(характеристика II) режимът на проветряването му се определя от точка 1. Точката 1' определя производителността на вентилатор № 1 и преминаващото през участък OA количество въздух. Точката 1'' определя производителността на вентилатор № 2 и преминаващото през участък OB количество въздух. Точката 2' определя развиваното от вентилатор № 1 налягане, а т.2'' – развиването от вентилатор № 2 налягане.

Фиг. 4.

Паралелната работа е ефективна, когато $Q_1 \geq Q_p$; $Q_1' \geq Q_{1p}$; $Q_1'' \geq Q_p$ (Q_p е необходимото количество въздух за проветряване на рудника или даден участък от него) и когато режимите на точките 2' и 2'' са устойчиви и икономични.

Когато участък ОС има голямо съпротивление (характеристика III) паралелната работа е вредна и опасна. Вентилатор №1 работи с "отрицателна" производителност. През участък OA тече (в нарушение на изискванията на правилниците за техническа безопасност) в обратна посока количество въздух, което се засмуква от вентилатор № 2 през участък OB. Така проветряването на рудника се разстройва. Подобен режим ще възникне всякога, когато пресечната точка на участък ОС с характеристика I лежи наляво от особената точка А (Цветанов, 2005).

Изследвания при флангова схема на проветряване

Стендът осигурява възможности за:

- получаване на режими, подобни на описаните в точка 2 с помощта на дроселите 9, 9а и 24;
- измерване на параметрите на изследваните режими.

Преминаващото през клон ОС количество въздух се определя по формулата

$$Q_{OC} = 0,985 \cdot S_{кол} \cdot \sqrt{\frac{2}{\rho} \cdot (p_a - p_{кол})}, \text{ m}^3/\text{s} \quad (1)$$

където:

- 0,985 – коефициент на разхода на колектора 21;
- $S_{кол}$ – напречно сечение на колектора, m²;
- ρ – плътност на въздуха при измерванията, kg/m³;
- $p_a - p_{кол}$ – разреждане в колектора (измерено с помощта на микроманометър 24), Pa.

Преминаващото през клон OB количество въздух се определя по формулата

$$Q_{OB} = \alpha \cdot S_o \cdot \sqrt{\frac{2}{\rho} \cdot \Delta p_d}, \text{ m}^3/\text{s} \quad (2)$$

където:

α – коефициент на разхода на бленда¹³;

S_o – площ на отвора на блендата, m^2 ;

Δp_d – спад на налягане предизвикан от блендата (измерен с помощта на микроманометър 20), Pa.

При нормален режим на работа количеството въздух, преминаващо през клон OA, ще бъде

$$Q_{OA} = Q_{OC} - Q_{OB}, \text{ m}^3/\text{s} \quad (3)$$

При ненормален режим на проветряване - количеството въздух, преминаващо през клон OA, ще бъде

$$Q_{OA} = Q_{OB} - Q_{OC}, \text{ m}^3/\text{s} \quad (4)$$

При нормална работа налягането на вентилатор №i се определя по формулата

$$p_{cm \text{ №}i} = p_{cm i} + \Delta p_{ki} - \rho \cdot \frac{c_i^2}{2}, \text{ Pa} \quad (5)$$

където:

$p_{cm i}$ – статичното налягане във входното сечение на вентилатора (за вентилатор № 1 се измерва с микроманометър 5, а за № 2 – с микроманометър 17), Pa;

c_i – средна скорост в напречното сечение на тръбопровода (за №1 – тръбопровод 7, за №2 – тръбопровод 16), m/s ($c_1 = Q_{OA}/S_T$; $c_2 = Q_{OB}/S_T$);

S_T – площ на напречното сечение на тръбопровода, m^2 ;

$\Delta p_{ki} = \zeta \cdot \rho \cdot \frac{c_i^2}{2}$ – загуба на налягане в смукателното коляно на вентилатора, Pa;

ζ – коефициент на съпротивление на двузвенното коляно.

Заклучение

Стендът дава възможност за онагледяване на паралелната работа на два вентилатора при флангова схема на проветряване. Това от своя страна позволява разработването на лабораторно упражнение с отчитане на конкретни данни и определяне на параметрите на режима на работа на двете съвместно работещи машини.

Литература

- Переновски, Н. С. (2015). *Ръководство за семинарни и лабораторни упражнения по Руднични вентилаторни и водоотливни уредби*. Издателска къща „Св. Иван Рилски“, стр. 24-25.
- Цветанов, Ц. (2005). *Руднични вентилаторни и водоотливни уредби*. "Авангард прима" – София, стр. 76-77.